

TECHNICAL SCIENCES

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF MINERALOGICAL AND GRAIN COMPOSITION OF SANDS ON THE STRENGTH OF AUTOCLAVED AND NON-AUTOCLAVED FOAM CONCRETE

Tokmajeshvili G.G.

*Kazakh Academy of Architecture
and Construction Sciences
Kazakhstan, Almaty, Auezov St., 84*

Ibraimbayeva G.B.

*Kazakh Leading Academy of Architecture and
Civil Engineering
Kazakhstan, Almaty, Ryskulbekov St., 28*

Saduakassov M.S.

*Kazakh Academy of Architecture and
Construction Sciences
Kazakhstan, Almaty, st. Auezova, 84*

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО И ЗЕРНОВОГО СОСТАВА ПЕСКОВ НА ПРОЧНОСТЬ ПЕНОБЕТОНОВ АВТОКЛАВНОГО И НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

Токмаджешвили Г.Г.

*Казахская академия архитектуры
и строительных наук
Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, 84*

Ибраимбаева Г.Б.

*Казахская головная архитектурно-
строительная академия
Казахстан, г. Алматы, ул. Рыскулбекова, 28*

Садуакасов М.С.

*Казахская академия архитектуры
и строительных наук
Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, 84*

Abstract

The paper presents the results of research on the technology of obtaining non-autoclaved structural and heat-insulating foam concretes intended for the production of soundproof panels on their basis, used in the construction of interior partitions.

A composition of non-autoclaved foam concrete of density grade D900 with compressive strength class B3.5 has been developed. The composition of the material includes: Portland cement grade M500, coarsely ground river sand, protein foaming agent and functional additives.

A technology for manufacturing panels is proposed, including separate preparation of mortar mixture and foam, their combination, mass molding and heat treatment in cassette units.

Аннотация

В работе представлены результаты исследований по технологии получения неавтоклавных конструкционно-теплоизоляционных пенобетонов, предназначенных для изготовления на их основе звукоизоляционных панелей, применяемых при устройстве межкомнатных перегородок.

Разработан состав неавтоклавного пенобетона марки по плотности D900 с классом по прочности на сжатие B3,5. Состав материала включает: портландцемент марки M500, грубодисперсный речной песок, протеиновый пенообразователь и функциональные добавки.

Предложена технология изготовления панелей включающая отдельное приготовление растворной смеси и пены, их совмещение, формование массы и тепловую обработку в кассетных установках.

Keywords: non-autoclaved foam concrete, panel, partition, sound insulation, strength, average density

Ключевые слова: неавтоклавный пенобетон, панель, перегородка, звукоизоляция, прочность, средняя плотность

Анализ применяемых материалов для устройства ненесущих перегородок показывает, что оптимальным вариантом является применение панелей из легкого бетона, в частности из неавтоклавного пенобетона марки D900, которые удовлетворяют всем требованиям строительных норм. Чтобы избежать крановых операций и монтировать панели подручными средствами, в Казахстане имеется опыт изготовления и применения полистиролбетонных панелей размером 3000x600x100 мм. Но в последние годы их применение прекратилось из-за отказа жильцов вследствие экологической небезопасности, а также опасности при возникновении пожара. Ячеистые бетоны в этом плане имеют несомненное преимущество.

Вместе с тем, относительно низкие прочностные показатели неавтоклавного пенобетона, отсутствие эффективных составов и в особенности заводской технологии, несмотря на большое количество публикаций на эту тему [1-12], до сих пор вопросы производства изделий остаются нерешенными.

Зарубежные ученые [5-7] также отмечают относительно низкие прочностные показатели неавтоклавного пенобетона. Так, в статье [5], посвященном рецептурно-технологическим факторам улучшения свойств неавтоклавного пенобетона, достигнуты следующие показатели: при плотности 600 кг/м³ прочность на сжатие составляет 1,0 МПа, при 670 кг/м³ – 1,35 МПа. По результатам исследований ученых Normandie Universit (Франция), введением льняных волокон и заполнителей конопля получен неавтоклавный пенобетон плотностью 480-610 кг/м³, прочностью на сжатие 0,15-0,17 МПа [6]. Примерно такие же результаты получены при получении гипсоцементного пенобетона: при плотности 926 кг/м³ прочность на сжатие составляет 1,8 МПа [7], в то время как требуемая марка по прочности составляет M50.

Таким образом, для организации производства и применения панелей из неавтоклавного пенобетона D900 необходимо обеспечить получение класса по прочности на сжатие не менее В3,5.

При проведении исследований использовали речной и кварцевый пески. Минералогический состав речного песка: полевой шпат – 45%, кварц – 55%.; кварцевого – полевой шпат – 1,3%, кварц – 98,7%.

Замес готовили из расчета получения 2 л пенобетонной смеси. Образцы формовали двух типоразмеров (кубики 7,07x7,07x7,07 см и цилиндры диаметром 4,8 см, высотой также 4,8 см), что было связано с вместимостью автоклава. В автоклаве тепловую обработку проходили только образцы в виде цилиндра, в пропарочной камере – как образцы-цилиндры, так и образцы-кубики.

Расход материалов на 1 м³ пенобетона составил:

портландцемент М500 D0 380 кг,

песок 460 кг,

вода 182 л,

раствор пенообразователя 2,5%-ной концентрации 38 л.

Плотность полученной пены составила 70 г/л, что обеспечивало увеличение объема раствора пенообразователя в 14,2 раза.

Отформованные образцы-близнецы после предварительной выдержки подвергали тепловой обработке в пропарочной камере и автоклаве по рекомендуемому СН 277-80 (Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона) режиму. После тепловой обработки образцы 1 сутки выдерживали в лаборатории, после чего высушивали при 105 °С до достижения ими постоянной массы. После охлаждения определяли плотность образцов, затем испытывали на прочность при сжатии.

Часть образцов хранилась над водой в ванне с гидравлическим затвором и через 28 суток также высушивалась до постоянной массы и затем определяли плотность и прочность при сжатии.

Отформованные образцы, приготовленные для пропарки в пропарочной камере и автоклаве представлены на рис. 1.

а б

Рисунок 1 – Отформованные образцы-цилиндры (а) и укладка образцов-кубиков и образцов-цилиндров в пропарочную камеру (б) и автоклав (в)

График зернового состава речного песка с $M_k = 3,15$ молотого в шаровой мельнице в течение 10-30 минут представлен на рис. 2, результаты испытаний - на рис. 3-4.

Рисунок 2 – График зернового состава полевошпатового песка, измельченного в шаровой мельнице в течение 10 – 30 мин

Длительность помола, мин: а – исходный; б – 10; в – 20; г – 30.

Рисунок 3 – Влияние длительности помола полевошпатового песка с $M_k = 3,15$ на прочность при сжатии пенобетона плотностью 900 кг/м^3
 1 – после пропарки; 2 – после 28 суток твердения в нормальных температурно-влажностных условиях;
 3 – после автоклавной обработки

Рисунок 4 – Влияние длительности помола кварцевого песка с $M_k = 2,93$ на прочность при сжатии пенобетона плотностью 900 кг/м^3
 1 – после пропарки; 2 – после 28 суток твердения в нормальных температурно-влажностных условиях;
 3 – после автоклавной обработки

Полученные экспериментальные данные (рис. 3-4) показывают, что кратковременный помол полевошпатового песка обеспечивает некоторое увеличение прочности пенобетона: неавтоклавного с 2,8 до 3,3 МПа после пропарки, с 3,5 до 4,2 МПа после 28 суток твердения; автоклавного (при давлении насыщенного пара 8 бар и температуре $175 \text{ }^\circ\text{C}$) – с 3,6 до 7 МПа. При использовании кварцевого песка прочность пенобетона достигает 4,5 МПа, автоклавного – возрастает до 9,2 МПа, приближаясь к марке М100.

Повышение прочности неавтоклавного пенобетона объясняется улучшением структуры материала, при котором каркас создается за счет скреп-

ления мелких фракций песка, а автоклавного – дополнительно и, главным образом, за счет взаимодействия кварца с минералами цемента.

Таким образом, экспериментальные данные показывают, что минералогический состав песка для пенобетона неавтоклавного твердения практически не играет определяющей роли, а на прочность бетона автоклавного твердения оказывает значительное влияние. Дисперсность песка значительное влияние имеет на пенобетон автоклавного твердения и не существенно – на бетон неавтоклавного твердения.

References

1. Baranov I.M. Strength of non-autoclaved foam concrete and possible ways to improve it/Construction materials, 2008, No. 1. – P. 26-30.
2. Udachkin I.B. Key problems of foam concrete production development//Construction materials. – 2002, No. 3.- P. 8-9.
3. Akhundov A.A., Udachkin V.I. Prospects for improving foam concrete technology // Construction materials, - 2002, No. 3. - P. 10-11.
4. Chernykh V.F., Mashtakov A.F., Shchibrya A.Yu. Improving the quality of thermal insulation foam concrete due to chemical additives//Construction materials. -1999, No. 7-8.-P. 38-39.
5. Shuisky, A., Stelmakh, S., Shcherban, E., and Torlina, E. Recipe-technological aspects of improving the properties of non-autoclaved aerated concrete. MATEC Web of Conferences 129, 05011. 2017. – S. 122-131.
6. Samson, G., Phelipot-Mardele, A., and Lanos, C. Thermal and mechanical properties of gypsum–cement foam concrete: effects of surfactant. European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2016. – S. 35-41.
7. Korolev, A.S., Voloshin, E.A., Trofimov, B.Ya. Improving the strength and thermal insulation properties of cellular concrete by targeted formation of a variotropic structure/Construction Materials. - 2005, No. 5. – P. 8-9.
8. Savenkov A.I., Shcherbin S.A., Gorbach P.S. Problems of monolithic housing construction from foam concrete in Siberia/Concrete technologies. – 2008, № 9. – P. 8-10.
9. Khanov N.S. On some problems of production and use of foam concrete/Concrete technologies. - 2008, № 6. - P. 30-32.
10. Lesovik V.S., Kolomatsky A.S. Actual issues of development of foam concrete production in Russia/Construction materials, equipment, technologies of the XXI century. - 2005, № 4. – P. 60-62.
11. Batalin B.S., Pryakhin I.P. Use of cement in preparation of foam concrete/Concrete technologies. - 2008, No. 7. - P. 64-65.
12. Shlegel I.F., Shaevich G.Ya., Karabut L.A., Beskorovayny V.M. Improving the efficiency of production of non-autoclaved foam concrete/Construction materials. - 2008, No. 1.- P. 24-25.